

МУСИҚИЙ ЖАНР ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТАСНИФОТЛАРИ

Ш.Э.Ибрагимова

Ўзбекистон давлат консерватория Муסיқа назарияси кафедраси катта
ўқитувчиси

Аннотация: Мақола муסיқий жанр тушунчаси ва унинг таснифоти муаммоларига бағишланган. Унда жанрга муסיқашунос олимлар Бесселер, Мазель, Цуккерман, Сохор, Должанский, Попова, Назайкинский, Лобанова томонларидан берилган таърифларлар кўриб чиқилади.

Kalit so'zlar: Муסיқий жанр, жанрлар назарияси, таснифот, лирик жанрлар ҳикоя ва эпик жанрлар, моторли жанрлар, тасвирий-манзарали жанрлар, театрал жанрлар, концерт жанрлар, оммавий-маиший жанрлар, ибодат ва маросим жанрлари, одатдаги муסיқа, тақдим этиладиган муסיқа, бирламчи ва иккиламчи жанрлар.

THE CONCEPT OF MUSICAL GENRE AND ITS CLASSIFICATIONS

Abstract: The article is devoted to the concept of musical genre and problems of its classification. It examines the definitions given to the genre by musicologists Bessler, Mazel, Zuckerman, Sokhor, Dolzhansky, Popova, Nazaykinsky, Lobanova.

Key words: Musical genre, theory of genres, classification, lyrical genres, narrative and epic genres, motor genres, painting genres, theater genres, concert genres, mass-household genres, cult or ritual genres, everyday music, presented music, primary and secondary genres.

Замонавий муסיқа назариясида жанр тушунчаси, унинг таснифоти ва муаммолари ҳозирги кунга қадар муסיқашунослар томонидан кенг тарзда ўрганилиб келинмоқда. Чунки, муסיқа илмида жанр соҳаси ўзининг муҳим ва долзарблиги билан ажралиб туради. Муסיқа ижодиётида жанрларнинг ўзаро таъсирланиши, аниқ чегараларнинг йўқола бориши, уларнинг такомиллашуви ва синтези янги жанрларни вужудга келишига олиб келди ва бу жараён муסיқашуносларнинг эътиборини тортди. Шу сабабли кўплаб муסיқашунослар ўзларининг баъзи илмий-тадқиқот ишларини жанр ва унинг муаммоларига бағишлаб, уларни атрофлича ўрганишган. Жумладан, рус муסיқашунослари Е.Царёва, М.Лобанова, Е.Назайкинский, Т.В.Попова, А.Сохорлар ўзларининг ишларида жанр хусусида тўхталиб ўтишган. «Жанр» тушунчаси ҳақида гапирадиган бўлсак, жанр бу – (французча genre –кўриниш, род) кенг маъноли тушунча бўлиб, бадий ижоднинг у ёки бу кўриниши, ҳаёт ва турмуш билан

боғлиқ бўлган мусиқий асар туридир. Мусиқа ўзи - товушли мулоҳаза санъати бўлиб, унда ҳаётини воқеалар, атроф – муҳитдаги барча ҳолатлар товушли образларда намоён бўлади. Бошқа санъат турлари каби мусиқа санъати ҳам катта бадиий куч билан инсонлар ҳаётини ифодалайди: уларнинг қувончи, қайғуси, ўй-фикрлари, орзу- умидлари ва бошқалар. Кенг маънода мусиқали жанрлар – мусиқали асарларнинг турли хил кўринишидир, масалан: меҳнат кўшиқлари, алла, романс, ракс, марш, прелюдия ва увертюра. Ҳар бир жанрли гуруҳлар ичидаги алоҳида асар ўзининг мусиқий-ифодавийлик хусусияти орқали хилма-хилликни очиб беради ва бу хусусият ҳаётини шароити билан боғлиқ. Ҳаттоки хаваскор тингловчи ҳам нотаниш мусиқани тинглаган чоғи (алла, ҳарбий юришларга (поход) оид, марш, вальс, полька, лезгинка) уни қайси жанрда ёзилганлигини хис эта олади.

Биринчи мартаба «жанр» тушунчаси рассомчилик санъатида қўлланилган. Вақт ўтгани сари «жанр» тушунчаси кенг ва умумий тарзда ўзгара бошлади ҳамда у бадиий ижоднинг у ёки бу кўринишларини ифодалади. Бадиий ижоднинг бошқа соҳаларига нисбатан мусиқа санъати турли хил жанрларга бой. Жанр деб, операни ва унинг ичидаги ария, ариозо, каватиналарни ҳам айтиш мумкин. Масалан, сюита ҳам туркумли шакл, ҳам жанр ҳисобланиб, ўзида турли хил жанрли пьесаларни мужассамлаштириши мумкин: менуэт, сарабанда, гавот, жига, аллеманда ва бошқалар.

Рус мусиқаси терминологиясида жанр сўзи француз анъаналаридан келиб чиққан. Аммо унинг тарихи антик даврга бориб тақалади. Жанрнинг туб ўзаги **genos** - грек тилидан олинган³². Мусиқашунослар ўзларининг мақсадлари чегараси доирасидан келиб чиқиб, жанр атамасининг таснифланиш аҳамиятидан фойдаланадилар, шундагина у бошқача йўсинда яъни, генетик жиҳатдан эмас, балки таснифланиши жиҳатидан тур, хил, класс, туркум ва кўриниш каби сўзлар қаторида туради. Жанр типологияси ва классификацияси жанрнинг у ёки бу ўзига хос муҳим жиҳатларини кўрсатади. Бу эса, илмий тадқиқотчига таснифланиш муаммосидан келиб чиққан ҳолда жанрнинг аниқ моҳиятини очиб бериш йўлидан боришга ёрдам беради. Бу асосда дефиниция вужудга келади, яъни бирор нарса ягона тарзда эмас, балки кўп миқдорда тавсифланиши мумкин.

Мусиқа илмида бир қанча мусиқашунослар мусиқий жанр тушунчасига куйидаги тарзда кўп маъноли таърифлар бериб ўтишган. Жумладан, Б.Асафьевнинг³³ таърифлаши бўйича, мусиқий санъатда жанр тушунчаси

³² Грекча ва лотинча **genos- genus** сўзининг моҳияти немис тилида **gattung**, италянчадан **genere**, испанчада - **genero**, инглизчада – **genre**. Бу каби атамаларни истаганча келтириб ўтиш мумкин: *ген, генетика, евгеника, генезис, генеалогия, генотип, генефонд, автогенный, гомогенный* ва хоказо. Французчада *genre* сўзи руслар каби жанр деб талаффуз қилинади ва «род» маъносини англатади.

³³ Э.В.Назайкинский “Стиль и жанр в музыке» М.2003

авваламбор унинг ҳаётдаги ижро шароитлари ва тингловчи идрокига боғлиқдир, шу сабабли биз жанрларни икки гуруҳга яъни,

а) муайян (бунда ижрочи ва тингловчилар орасидаги фарқ турлича бўлган) гуруҳ;

б) кенг омма (ижрочи ва тингловчи бир бутун бўлган) гуруҳи учун ижро этиладиган муסיқага бўламиз.

Муסיқашунос Е.Назайкинскийнинг таърифича³⁴, жанрлар – бу тарихан жорий бўлган нисбатан барқарор тоифалар, муסיқий асарларнинг турғун тури, синфи, типи ва кўринишлари бўлиб, мезонлар қатори бўйича чегараланган ва улар қуйидагилардир: **а) аниқ ҳаётга аталган (ижтимоий, турмуш, бадий вазифа), б) ижро воситаси ва шароити билан боғлиқ, в) унинг мазмун-моҳияти характери ва мужассамлаштириш шакли.** Мазкур таърифда жанрнинг айнан ўзига эмас, туб моҳиятига умумий тарзда урғу берилганлигини кўришимиз мумкин. Унинг яна қуйидагича таърифлари мавжуд:

Жанр – у ёки бу бадий бутунликни ҳосил қилувчи кўп таркибли, умумий генетик тузилиш ва ўзига хос қолип (матрица)дир. Жанр – ўзаро аниқ муסיқа билан боғланган бир турдаги бўлинмас лойиҳа ва моделдир. Бу таърифда жанр қандай тарзда ва қайси генетик схемада қарор топганлигига урғу берилади яъни, жанр аниқ муסיқий асарнинг модели, матрица –канон асоси ҳисобланади.

Жанрлар – муסיқанинг ҳаёт билан боғлиқ чинаккам асосий алоқаларидан биридир. Ҳақиқатдан ҳам, вальс, алла (колыбельная), симфония, опера, эстрада шлягер – ва бу каби муסיқий намуналарнинг барчаси турли хил ҳаётий шароитларда хилма-хил ҳаётий функцияларни бажаради. Бундан ташқари, ҳар бир аниқ маиший жанр (марсия, лапар, ялла, сибизғага оид халқ куйи, улуғвор хоровад кўшиқлари ва бошқалар) жонли яъни, образли гапирадиган бўлсак, буларнинг бари ҳаётий воқеа ва ҳодиса, диний маросим, удумлар ҳамда турмуш билан боғлиқ бошқа умумий фаолиятнинг бадий шакллари, шу билан бирга, ўзида мужассам этган ҳақиқий лабораторияни ташкил этади.

Жанрлар хусусида фикр юргизганда, яна шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, жанрлар аввало муסיқа ва ҳаётнинг реал муносабатлари асосида юзага келган ҳамда турли муסיқий ифода воситаларини ўзида акс эттирган бадий феномен ҳисобланади. Улар нафақат композиторлик, ижрочилик, педагогик балки, муסיқа тарихи ва назарияси каби соҳаларда ҳамда муסיқий амалиётларда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Жанрларни ўрганишдан асосий мақсад шундан иборатки, у биринчи навбатда муסיқанинг эстетик аҳамиятини, алоҳидаги бир асар ёки композиторни ўзига хос жиҳатлари ва услубини белгилашда таҳлил жараёнининг асосий фундаменти.

³⁴ Э.В.Назайкинский “Стиль и жанр в музыке» М.2003

Шундай бўлсада, жанрлар назарияси шакл муаммосига нисбатан камроқ ўрганилган ва у мусиқашунос Назайкинскийнинг тадқиқотига кўра 3 асосий соҳага бўлинади:

1. **Аниқ жанрларнинг илк кўринишлари, тарихий эволюцияси, таркиби ва ифода воситалари, услубларини бевосита амалиётда ўрганиш билан боғлиқ бўлиб, ўрта асрлар, уйғониш ва Барокко даври ва профессионал ҳамда халқ ижодиётидаги қолаверса, кўз ўнгимизда юзага келган жанрларни ўрганади**³⁵. Бу соҳа ҳажм жиҳатдан кенг бўлиб ва у кўплаб мусиқашунослардан тиришқокликни талаб этади.

2. **Мусиқий жанрлар назариясида жанрлар таснифоти муаммоларини ўрганади. Таснифот эса, муайян давр маданиятининг миллий хусусиятини акс эттиради.**

3. **Жанрнинг туб моҳиятини ўрганади.** Яъни, жанрнинг бошқа морфологик бирликлар – санъат тури, типи (род), синфи билан алоқада бўлишини ва унинг мусиқий материяси қолган барча компонентлар ҳамда ҳаётий контекст билан қандай ўзаро боғлиқлигини, унинг ҳаёт, маданият ва санъатдаги ўрни, функцияси қандай эканлиги ва жанрнинг мусиқадан ташқари назарий асослари ва прототип (тимсол)ларини ўрганиб чиқади.

В.Цуккерман назарида, жанр – бу мусиқий асарнинг бир кўриниши бўлиб, у ўзида аниқ ҳаётий вазифа ва ижро тури билан боғлиқ мазмуннинг ўзига хос аниқ хусусиятини намоён қилади. Бундай ҳолда «жанр» тушунчаси ҳаётнинг барча тўла-тўқислиги ва ҳар тарафламалигига ёндашган ҳолда бир неча саволларга жавоб беради (яъни, мусиқий асарни қаерда ижро этилиши?, ким томонидан ижро этилиши? кимга ва нима учун ижро этилиши? қандай асар ижро этилиши ёки асарнинг мазмун ва шакли қандайлиги?). Цуккерман жанрнинг кўплаб ўзига хос белгиларидан келиб чиққан ҳолда уни асосий бир сифатларга ажратиб чиқади. Яъни, «мазмун»ни типларга бўлиниши оқибатида, жанрларни лирик, эпик ва тасвир ёки ҳаракат тузилиши билан боғлиқ турларга бўлиб чиққан³⁶.

Шу билан бирга мусиқашунос олимлар Л.Мазель ва В.Цуккерман³⁷ ҳам комплекс таҳлилни назарда тутган ҳолда, асарнинг таркибий тузилиши, ижтимоий вазифаси, ижро ва идроклаш шароитларини ҳисобга олиш зарурлигини ва шундан келиб чиқиб, жанр моҳияти ва таърифига эътибор қаратишни таъкидлайдилар.

³⁵ Жанрларнинг сони Москвада 1991 йилда нашр юзини кўрган энциклопедик луғатда 350га яқиндир.

³⁶ В.Цуккерман. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., «Музыка», 1964, стр 25-61.

³⁷ Л.А.Мазель. Стороени музыкальных форм. М., «Музыка», 1979,

Муסיқашунос А.Должанскийнинг фикрича³⁸, жанр – бу муסיқали асарнинг турли хил кўринишидир ва кўпинча турли хил белгилар билан аниқланади (тузилиш, ижро таркиби, хусусияти, ижро жиҳатдан). Бошқа муаллифлар комплекс аниқликни беради ва бир қанча белгиларни қамраб олади –масалан: турнинг моҳияти, хаётий вазифа, ижтимоий функция ва ижро шароити ҳамда қабул қилиш.

М.Лобанованинг таърифича³⁹, «муסיқий жанр – бу тарихан жорий бўлган ва ижтимоий омиллар таъсири остида ўзгарган асарнинг яхлит тоифали модели бўлиб, у муайян босқичда нисбатан барқарор, анъаналар билан ёритилган. Композитор жанрга меёр, қонун сифатида қараши мумкин, унга бўйсунити ёки уни қайта тафаккур этиши (переосмысление), нотўғри талқин қилиниши (искажение), бузиб юборити (разрушение) мумкин».

В.Медушевскийнинг таъкидлашича, «даврнинг жанрли луғати – бу “жанрли белгиларга эга бўлган ва даврни, ижтимоий аҳамиятга молик мазмун муҳитини репрезентловчи” белгилар тизимидир... Жанрли белгиларни ўзлаштириш, жанрли воситаларга проекцияланувчи тарихий билимларсиз тингловчи учун тасаввур қилиб бўлмайдиган ҳолдир».

Назаримизда, жанр тушунчаси муסיқий асарнинг маълум бир кўриниши бўлиб, унда асарнинг маъно-мазмуни, характери ва бадиий образлари мужассамлашган бўлади. Барча асарлар ичидаги жанрли гуруҳлар алоҳида ўзининг муסיқий-ифодавийлик хусусияти орқали образли хилма-хилликни очиб беради ва бу хусусият хаётий шароити билан боғлиқ бўлади. Яна шуни ҳам таъкидлаш жоизки, жанрлар аввало муסיқа ва ҳаётнинг реал муносабатлари асосида вужудга келади ва у ўзида турли муסיқий ифода воситаларини акс эттирган бадиий феномен ҳисобланади.

Бундан ташқари, жанрларни атама ва тушунчалар тизими жиҳатдан ўрганиш ҳам аҳамиятга моликдир. Жанрлар назариясидаги 1-соҳа жиҳатдан олганда театрал ва концерт муסיқага опера, балет, оперетта, соната, симфония, концерт, оратория, кантата, квартет, романс ва бошқалар киритилиб, оммавий-маиший ва диний маросим жанрларига эса, вальс, полька, мазурка, лапар ва частушкалар киради. Шу ва шунга ўхшаш жанрлар профессионал ижодиётда ҳам кўзга ташлансада, уларнинг кўпчилиги маиший ҳаётда шаклланган ва халқ ижодиётига мансуб бўлиб, муаллифи топилмаган асарлардир.

Ушбу икки гуруҳдаги асарларни жанр сифатида умумлаштирувчи хусусият бу уларнинг мустақил асар эканлигидир. Ҳар икки гуруҳдаги асарлар ҳам ўзаро бир нуқтада кесишади, масалан: вальс ҳам маиший рақс, ҳам чолғу асар ёки

³⁸ А.Н.Сохор. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968. (Должанский. Краткий музыкальный словарь, изд. 4. Л. «Музыка», 1964, стр. 111).

³⁹ М.Лобанова. «Музыкальный стиль и жанр история и современность». М., 1990.

симфоник асарнинг бир қисми ҳисобланади. Шу билан бирга ҳар бир асарнинг қатъий ички қонуниятлари кўзга ташланмайди. Чунончи, романс мустақил вокал асар бўлса ҳам, операларнинг таркибида арияларни турли хил кўринишлари сифатида киритилади. Ария ҳам ўз навбатида операнинг таркибий қисми бўлса-да, у ҳам алоҳида мустақил жанр ҳисобланади. Шу ва шу каби турли атамаларнинг турли хил ҳолатларда бир хил қўлланилиши, аниқ ва яқдил хулосаларнинг йўқлиги жанр таснифотини бир қадар мураккаблаштирмоқда.

Жанр моҳиятини тушиниб етишда, аввалам бор турмуш фаолиятидаги мусикаларни кўриб чиқиш лозим. Бу ердаги типик жанрлар – кўшиқ, рақс ва маршнинг кўплаб турларидир, ҳамда улар тарих (илк келиб чиқиши) ва мантиқ (соддалиқ) нуқтаи назаридан кўпинча бирламчи жанрлар деб аталади.

Фольклоршунослар ҳам халқ мусиқаси жанрларининг табиати хусусида баҳс олиб боришиб, уни моҳиятини тушинишга функционал йўл орқали ечим топишган, яъни жанрлар орасидаги фарқлар ҳамда уларнинг ҳар биридаги ўзига хос хусусиятини амалий функцияси орқали асослаб берилган. Бундан ташқари, аниқ ҳаётий шароитлари (меҳнат, маросим, маиший – турмуш) эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда, улар бу фунцияларни ҳар доим амалга оширишидадир.

Ҳаётий вазифалар ўзига хос жиҳатдан нафақат жанрнинг мазмун-моҳиятига балки унинг мусиқий шаклига, ҳар биридаги услубига таъсир кўрсатади. Бунда жанрнинг ўзига хос аниқ ритмига алоҳида эътибор қаратилади. Айнан ритм биринчи навбатда ҳар бир жанрнинг бир-биридан фарқини ажратиб беради (яъни рақснинг маршдан ёки лирик кўшиқдан фарқини). Ритм шу билан бирга жанрнинг белгиларини бир-биридан фарқловчи асосий «нишон»и ҳисобланади. Бундан келиб чиқадики, фольклор ва маиший жанрларнинг амалий функциялари ҳаракатнинг аниқ тури (меҳнат, рақс, қадам, болани тебратиш ва бошқалар) билан кўпинча алоқадор бўлади, ва унинг ўзига хос хусусияти ритм орқали мусиқада намоён бўлади (унинг темпи каби).

Ҳар бир жанрнинг ўзига хос мелодик ҳаракат тури, фактураси бевосита ҳаётий тарзда жанрнинг шартли равишда типик моҳиятини ташкил этади. Буларни барчасини жанр услуби деб аташ мумкин. Одатдаги (обиходный) мусиқий жанрлар услуби кундалиқ ҳаётдаги инсонларнинг амалий фаолиятидаги жанрлар билан чамбарчас боғлиқ ва уларнинг асосида тузилади. Шунинг учун бирламчи жанрлар янграган пайтида унинг мусиқий боғлиқлиги азалдан борлигини кузатиб бориш унча мушкул эмас. Шундан келиб чиқиб, С.Скрёбков⁴⁰ жанр бошланишини уч босқичда асослаб, мусиқадаги ҳаётий товушли образлар «жанрли турлар»да асосий шакл сифатида акс эттирилишини ёзиб ўтади. Булар – декламацион (нутқдан келиб чиқиб), моторли (меҳнат, рақс ва бошқа

⁴⁰ А.Сохор «Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы», //Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров\ М.1971.

ҳаракатлардан келиб чиқган) ва куйчанлик «распевность» (муस्ताқил мелодик образларда ўзининг умумий ҳаракатини акс эттиради). Унга яна иккита : чолғу сигналилик (фанфара чақириғи, қўнғироқ жаранги ва бошқа товушли сигналлардан келиб чиқган) ва товушга тақлид (табиат садоси ва ижтимоий турмушдаги барча имкониятлардан келиб чиқган) ни қўшиш мумкин.

Муסיқашунос Е.Назайкинский эса, жанрлар ҳаракатида учта тарихий шаклларни ажратиб кўрсатади: синкретик, эстетик ва виртуал. Синкретик шаклда, ижод ва идрок қилиш синхрон яъни, бир-бирига мос равишда характерланади, бунда муסיқий жанр канон сифатида намоён бўлади ва аниқ анъанавий ҳолатга мувофиқ қайта тиклани таъминлайди. Эстетик шаклда, нота ёзуви (запись) оммалашуви пайдо бўлиши билан муסיқа эстетик феномен сифатида шаклланади ва биринчи режада семантик функция чиқади. Виртуал шаклда эса, товушли ёзувнинг оммалашуви натижасида муסיқани турли хил шароитларда қабул қилиш имкониятлари тавсифланади ва жанрнинг тузилиш ҳосил қилувчи функцияси биринчи режага чиқади, бу эса, асосан замонавий муסיқада жанр ва услубнинг муסיқий терминлар чигаллигига олиб келади.

Замонавий муסיқа илмида жанрларга бўлган эътиборнинг тобора кучайганлиги сабаб, муסיқашунослар томонидан унинг янгича таснифот тизимини яратишга бўлган қизиқиш пайдо бўлди. Жанрларнинг таснифий тизими ўзининг мураккаблигига эга бўлиб, у қадимдан мавжуд бўлган. Унинг дастлабки кўриниши XIV аср бошларида яшаб ижод этган Иоанн де Грохео рисоласида⁴¹ акс этган. Кейинги даврлар мобайнида муסיқа илмида бир қанча муסיқашунос: Т.В.Попова, В.А.Цуккерман, А.Сохор ва О.В.Соколовларнинг тадқиқотларидаги яратилган жанрли таснифотлар ўзининг аниқлик ва мукамаллигига эгадир. Улар қуйидаги изохланади:

Немис муסיқашуноси **Г.Бесселер**⁴² хронологик жадвал тарзидаги таснифотни беради. У муסיқий жанрларни шакл ва турмушдаги вазифалари жиҳатдан ўрганиб чиқиб, уларни қуйидагича номлайди: мусиқанинг биринчи оиласи (род) – «намоён этадиган» (рус. «представляемый», немис. *Darbietungsmusik*), ёки «тақдим этувчи» («преподносимый»), иккинчи оиласи «одатдаги» («обиходный», *Umgangsmusik*). Бу бўлинишлар ўз навбатида ноамалий ва амалий муסיқа билан боғлиқ, аммо бир хил тушунча эмас. Масалан: драматик театр ва кино мусиқаси кўпинча амалий мусиқага тегишли, аммо ижрочилар ва тингловчиларнинг муносабати бўйича бу одатдаги («обиходный») га эмас, балки тақдим этувчи («предносимый») мусиқага мансубдир. Ўз навбатида мусиқанинг ҳар бир оиласи икки асосий кўринишга эга. «Тақдим этувчи» мусиқа театр ва концерт, «одатдаги» мусиқа эса – оммавий-маиший ва

⁴¹ Рисола матни «Эстетика Ренессанса». Т. II. М., 1981. (551—565бб) китобида берилган

⁴² Bessler H. Aufsätze zur Musikästhetik und Musikgeschichte. Leipzig, 1978.

диний-маросим билан боғлиқ мусикаларга бўлинади. Анъанадан узоқлашмаган ҳолда қуйидаги классификацияни келтириб ўтиш мумкин: театр ва концерт жанрларига опера, балет, оперетта, симфония, концерт, оратория, кантата, соната, кваттет, романс, бир қисмли камер-чолғу пьесаси ва бошқалар киради. Оммавий-маиший ва диний-маросим жанрларига масалан: вальс, полька, халқ ва бал мазурка, лирик қўшиқ жанрлари (турли хил халқларда турлича), ракс, достон, термага оид, хорал ва бошқа кўплаб жанрлар. Бу икки бўлинишлар орасида умуман жанр мустақил асар (асарнинг синфи ёки гуруҳини эмас) ни ифодалайди.

Т.В. Попова⁴³ эса, жорий бўлиш шароитлари ва ижрочилик воситалари бўйича, мусиқий асарларни йирикрок жанрли гуруҳларга (уларни реал турмуш ва ижро имкониятлари асосида) бўлиб чиққан:

- а) оғзаки анъанадаги халқ- турмуш мусиқаси, чолғу ва қўшиқлар;
- б) енгил турмуш ва эстрада мусиқаси, (якка, вокал, чолғу, аристократларга хос оркестр учун, жаз);
- в) камер мусиқаси;
- г) симфоник мусиқа, ката симфоник оркестр ва кенг концерт заллари учун;
- д) хор мусиқа – турли хил турли хил хор коллективлар учун;
- е) театр – драматик асарлар, яъни сахна ижроси учун аталган (опера, балет, мусиқали комедия ва оперетта).

Т.В.Попова ўзининг таснифотида қўшимча сифатида барча мусиқий жанрларни турмуш мусиқанинг ўзига хос шакллари билан боғлаган ҳолда, вокал ва чолғу жанрларига бўлиб, ҳар бир жанрнинг таърифини бериб ўтган.

В.А.Цуккерман⁴⁴ эса, ўзининг «Музыкальные жанры и основы музыкальных форм» деб номланган илмий ишида мусиқий жанрларни мазмун характери ва келиб чиқиши бўйича уч гуруҳга бўлиб чиқади:

- 1) **лирик жанрлар** (масалан, қўшиқ, романс, ноктюрн, алла, поэма, серенада);
- 2) **ҳикоя ва эпик жанрлар** (масалан, достон, дума⁴⁵, гимн, баллада, рапсодия, увертюра);
- 3) ҳаракат билан боғлиқ **моторли жанрлар** (масалан, ўйноқи қўшиқ, ракс, марш, этюд, токката, perpetuum mobile, скерцо).

Бундан ташқари, иккинчи ва учинчи гуруҳлар орасида этюд-картина ва дастурли мусиқага хос бўлган, 4) **тасвирий-манзарали жанрлар** ҳам киритилган. У яна учта қўшимча гуруҳларни яъни, мазмун хусусиятидан эмас, балки ўзига хос композицион мантиқ ёки ижодий жараёндан келиб чиқиб

⁴³ ПоповаТ.В. Музыкальные жанры и формы. 2-еизд.М.,1954

⁴⁴ Э.В.Назайкинский “Стиль и жанр в музыке» М.2003

⁴⁵ Дума – украин халқ эпоси жанрларидан бири.

жанрларни белгилаб беради. Булар, биринчи навбатда ижодий вазиятда яратилган асарлар яъни, экспромт, мусиқий момент; иккинчидан, ижодда ўзига хос эркинликни акс эттирадиган жанрлар – фантазия, каприччио; ва ниҳоят учинчидан, яхлит бир бутунликда асарнинг ўрнини белгилайдиган жанрлар – прелюдия, интермеццо, антракт, финал, постлюдия.

А.Соҳор жанр таснифотини амалиётдаги жамоавий мусиқий ижро ҳолати бўйича 4та асосий гуруҳларга бўлиб чиқади:

1-гуруҳ театр жанрлар (опера, балет, оперетта ва драматик театр мусиқаси);

2-гуруҳ концерт жанрлар (симфония, соната, кватрет, оратория, кантата, романс, чолғу концерт ва бошқалар);

3-гуруҳ оммавий – маиший жанрлар (песня, танец, марш, вальс ва уларнинг турли хил кўринишлари);

4-гуруҳ ибодат ва маросим билан боғлиқ бўлган жанрлар (ибодат қилиб куйланадиган диний кўшиқ, месса, реквием, мистерия ва бошқалар).

Бошқа тадқиқотчилардан фарқли ўлароқ **О.В.Соколов**⁴⁶ ўзининг тадқиқот ишида жанрларни мусиқанинг бошқа санъат турлари билан алоқаси ва функцияси жиҳатдан кўриб чиқади. Шу асосда у мусиқани 4 кўринишини келтиради:

1. Соф мусиқа – яъни, дастурсиз чолғу асарлар;

2. Бирор бошқа санъат турлари билан боғлиқ мусиқий жанрлар;

3. Амалий мусиқа;

4. Амалий – ўзаро боғлиқ мусиқа (яъни, ҳам турмуш жанрлари ва ҳам бошқа санъат турлари билан боғлиқ бўлган жанрлар).

Соколов бу мезонларнинг ҳар бирини ҳаётдаги бадиий ва амалий функцияларига алоҳида эътибор қаратади:

Бадиий функция	Амалий функция
I. соф мусиқа дастурсиз мусиқа	III. амалий мусиқа. диний мусиқа
II. Ўзаро боғлиқ мусиқа. а) Сўз ва мусиқа; б) Драматик мусиқа; с) Хореографик мусиқа; д) Телевизион (экран) мусиқа.	IV. амалий – ўзаро боғлиқ мусиқа . а) кўшиқли б) рақсона

Юқорида бериб ўтилган таснифий тизимлардан шуни англаш лозимки, мусиқий жанрлар таснифоти қатор жиҳатлар билан боғланган ҳолда яъни, ҳаётий

⁴⁶ Соколов О.В. К проблеме типологии музыкальных жанров //Проблемы музыки XX века. Горький, 1977. С. 12-58; а также: Соколов О.В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры. Нижний Новгород, 1994.

юзага келиши, ижрочилик ўрни, бошқа санъатлар билан ҳамоҳанглиги, оддий ва муракаблик кабилар орқали турли гуруҳларга ажратилиб ёки бирлаштирилиб ўрганилади.

Юқоридагилардан хулоса чиқариб, Назайкинский эса, муайян аниқ муסיқий асарни таҳлил қилиш жараёнида икки тамойилга эътибор қаратишни ва унга таяниб иш тутиш лозимлигини такидлайди:

1. Жанрларни ўрганишда маълум бир мақсадни кўзлаган ҳолда исталган мезон ва тадқиқот услубини танлаш керак. Масалан, мусиқанинг социал табиатини ўрганиш лозим бўлса, унда Г.Бесселер, Т.В. Попова ёки А.Н.Сохорлар изланишларидаги таснифотлардан, мусиқани бошқа санъатлар билан ўзаро боғлиқ жиҳатларини ўрганишда О.В.Соколовнинг таснифотидан фойдаланиш.

2. Мусиқий асар хусусида буткул тўлиқ таассурот ҳосил қилишда таснифотлар тизими ва мезонларнинг барча имкониятларидан кенг фойдаланиш зеро, уларнинг барчаси бир-бирига қарама- қаршилик кўрсатмайди аксинча, бир-бирини тўлдириб боради.

Бундан кўриниб турибдики, деярли барча таснифотларда жанрлар тизимининг ўзига хос хусусияти ва жанрнинг босқичма-босқич (иерархик) асосда тузилганлиги кўрсатилган.

Мусиқашунос А.Сохор ўзининг «Мусиқий жанрлар назарияси: масала ва келажак»⁴⁷ деб номланган мақоласида қуйидаги фикрларни баён этади: «даврнинг жанрли фонди» тушунчасини аниқ ва равшан ҳолда киритиш лозим. Кейинчалик эса қуйидаги кўринишлар ўрганилиши керак:

– жанрли иқтибослаш (одатий жанрларининг хусусиятли белгиларини ўзгармаган ҳолда қўлланилиши);

– жанрли трансформация (жанрни қайтадан англаш натижасида уни сифатли қайта ўзгартириш);

– жанрли ривож (умуман олганда, мусиқада жанрли характернинг кетма-кетли ўзгариши, уни асосий ёки бирор воқелик билан боғлиқ бўлган омил сифатида асар ғоясини очиб бериш);

– жанрли варъирлаш, жанрли модуляция (бир мавзунинг жанрли характерини ўзгариши, унинг бошқа жанрга ўтиб кетиши) ва ривожлаш восита (услуги) сифатида жанрларни таққосланиши;

– жанрли кўпасослилик ва ўзгарувчанлилик (бир мавзуда бир неча жанрларни навбатма-навбат келишида бу жанрлар белгиларининг бирикмаси);

⁴⁷ А.Сохор «Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы», //Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров\ М.1971.

– жанрли полифония, ёки жанрли контрапункт (турли хил жанрларда бир нечта мавзуларни ёки бирор бир мавзу вариантларини бир вақтдаги янграши);

– жанрли киритма (вкрапление), жанрларнинг бир-бирига ўзаро ўтиши ва жанрли бирлашув (синтез).

Одатдаги (обиходная) мусиқа – тақдим этиладиган мусиқа (театр ва концерт) нинг тарихий ва мантикий негизидир. Улар ўртасидаги боғлиқлик ва ўзаро алмашинув – мусиқий маданиятни бир бутунликда ривожлантириш қонунидир. Айрим ҳолларда, бу муаммо бошқа муаммога алмашинади яъни, – композиторлик (профессионал) ва халқ ижодиётининг бир-бирига ўзаро боғлиқлигига ва биринчи навбатда эътибор интонацион боғлиқлигига қаратилади. Умуман олиб қараганда бу – бир йўналишли жараён дир. Бирламчи жанрлар маиший- турмушдан (ёки ибодат – маросим шароитидан) келиб чиқган ва кейинчалик кўпинча театр ва концерт мусиқаларида қўлланилган. Жамият ҳаётини акс эттиришда тақдим этиладиган мусиқа уни акс эттира олмайди ва одатдаги мусиқа жанрлари эса, бу жамият ҳаётида бевосита иштирок этади ва ҳаётнинг турли хил доира ва қатламларида яшайди. Шундан билиш мумкинки, ҳаёт – санъатнинг манбаи, аммо тескарсиси эмас. Шунинг учун кўпчилик мусиқашунослар тақдим этиладиган мусиқанинг бирламчи жанрларини ўзлаштириш ва уни устида иш олиб бориш жараёни билан қизиқишади.

Тақдим этиладиган мусиқанинг бирламчи жанрлари икки йўналишга эга. Юқорида айтиб ўтилганидек, биринчи навбатда бирламчи жанрлар бир бутунликда ўзини аҳамиятини яъни, шартли белгиси (Бах сюиталаридаги аллеманда, куранта, сарабанда, менуэт, буре, жигалар ва Шопен ф/но ижодидаги вальс, полонез, мазуркалар...) ни сақлаган ҳолда, кўпинча театр ва концерт мусикасига ўтади. Иккинчи томондан, тақдим этиладиган мусиқа бевосита ёки ўзгартирилган ҳолда, бирламчи жанрларни алоҳидаги элементи кўринишида яъни, уларнинг таркибий қисмида (аниқ интонация ва ритмик айланмалар) ёки хусусиятли белгилари (интонация турлари, ритм формулалари, фактуранинг ўзига хослиги) да қўлланилади. Бундай қўлланишлар ҳаётда жуда кўп кузатилади ва бу нарса анчагина катта аҳамият касб этади. Бундай ҳолатга биринчилардан бўлиб А.Альшванг эътибор қаратган.

Тақдим этиладиган мусиқада вужудга келган жанрларнинг иккита асосий турини чегаралаб ўтиш мумкин. Биринчиси, – бу оддий жанрлар, асарда бир турдаги жанрли муносабатнинг гавдаланиши. Булар романс, хор пьеса, чолғу миниатюра – масалан, прелюдия, скерцо, экспромт, ноктюрн, ария, адажио ва опера ва балетнинг бошқа тузилишли бўлинмалари. Иккинчи кўриниши, – мураккаб (таркибий) жанрлар: опера, балет, оперетта, чолғу ва вокал-чолғу

мусиқасининг турли кўп қисмли асарлари (симфония, соната, сюита, оратория, кватрет ва бошқалар), уларнинг қисмларида ёки «номер»ларида оддий жанрлар бўлиши мумкин.

Ҳамма мусиқий жанрларни йирикроқ режада икки асосий гуруҳларга бўлиш мумкин: вокал - куйлаш учун аталган (чолғу жўрлигида ёки жўрсиз) ва чолғу. Европа мамлакатларида кўп йиллардан буён биринчи ўринда хор асосидаги вокал мусиқа турарди, XV-XVI асрларда композиторлар монументал хор шакллари яратишди. Ўша даврда юқори ўринда кўп овозли хор асарлар бўлган яъни, овозларнинг куй мустақиллиги, кейинчалик аккордли- гармоник, биринчи режада асосий овозлардан бири ажратиб кўрсатилган, кўпроқ юқори овозлар. Бу даврда чолғу мусиқа хизмат билан боғлиқ бўлган, ҳамда амалий хусусиятга эга бўлган.

Бир қатор мусиқашунос – тадқиқотчилар (айниқса, В.Цуккерман) мусиқий жанрларни **бирламчи ва иккиламчи жанрларга** ажратишади. Бирламчи жанрлар турмуш тарзи, шарт – шароитлари билан бевосита боғлиқ бўлган ҳолда, асосан халқ ҳаётидан келиб чиққан бўлиб, улар асосан халқнинг ҳаёти, эзгу – мақсадлари, хис – туйғулари ва орзу – умидларини ифодалашга хизмат қилади. Бирламчи жанрларга қадимдан мавжуд бўлган фольклор мусиқа жанрлари, турли хил рақс ва марш куйлар, диний айтим кўшиқлари, революцион, ҳарбий – ов сигналларидаги кўшиқлар ва бошқалар киради.

Иккиламчи жанрларнинг пайдо бўлиши эса, умуман бошқача йўсинда яъни, улар концерт ижрочилиги шароитидан вужудга келган. Бунда сўз кўп асрлар профессионал мусиқа ривожланиши жараёнида вужудга келган асарлар ва уларнинг кўринишлари ҳақида боради. Биринчи навбатда, бу – камер ва оркестр мусиқасининг турли хил жанрлари, масалан: соната, трио ва кватрет, увертюра, симфония, симфоник поэма ва сюиталар, ҳамда катта мусиқий –драматик композиция: опера, оперетта, оратория ва кантаталар.

Бирламчи жанрлар профессионал мусиқасининг эпизодик (операдаги рақс ва кўшиқлар) ёки мелодик материалнинг дастлабки босқичи сифатида (симфония ва увертюраларнинг мавзулари) ҳам намоён бўлиши мумкин. Буларга мисол –Чайковскийнинг №4 симфониясининг финалидаги «Во поле береза» кўшиғидаги куй ёки Шостаковичнинг №11 симфонияси «1905 й.» нинг ҳамма қисмларида рус революцион кўшиқларини айтиб ўтиш мумкин.

Жанрлар ўзига хос мазмун ва шакл хусусияти жихатидан бир-биридан фарқ қилади. Бу фарқлар эса, ҳар бир жанрнинг ўзига хос образлилиги ҳамда ҳаётий ва маданий турмуш мақсадлари чегарасидан келиб чиққан. Бирламчи жанрларнинг кўплаб турлари лирик мусиқа соҳасининг жуда катта қисмини ташкил этади. Масалан, кўшиқ, романс, ария, ариетта, элегия, пастораль, ноктюрн, серенада, баркарола, алла (колыбельная), поэма, сўзсиз кўшиқ, баллада

ва бошқалар. Унда жанрнинг турли образли кўринишлари, белгилари ўзини намоён этади ва жанрларнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда лирик муסיқа асосан тинч, осойишталик билан ва ҳаттоки кучли драматик зиддиятлар ва қарама-қаршилиқлар билан ҳам бошланиши мумкин (м: драматик ария ёки тинч-осойишта пастораль). Лирик муסיқа жанрларидан бири ҳисобланган **алла** кўшиғининг ўзига хос хусусияти ва ҳаётий мақсади шуки, у тинчлантириш ва тебратиб ухлатиш ҳаракатлари ритми ўлчови ёрдамида болани муסיқа оҳанги билан манзур этишдан иборат. Инсон қалбидаги нозик туйғуларини бадий тарзда ифодалашга ҳамда уни тушуниб етишга ҳар доим муҳтожлик сезади ва шундай дамларда эса, турли жанрли асарлар (элегия, тунги кўшиқ, ноктюрн, сўзсиз кўшиқ, прелюдия, фантазия ва бошқалар) яратилади.

Ҳаракат билан боғлиқ жанрларга марш, ракс, токката, жига, этюд ва бошқа моторли жанрларни киритишимиз мумкин. Куй, ритмика, фактура ва бошқа шу каби муסיқий ифодавий воситалар муסיқада ҳаракатларнинг ташкилланиши ёки уларни тасвирланишини ифодалашда ўзаро боғлиқ бўлади. Масалан, маршдаги ритмик ҳаракат одам қадамига тўғри мослаштирилган бўлади. Маршнинг кўплаб турли хил кўринишлари мавжуд бўлиб, шу жумладан, мотам марши (траурный марш) ўзининг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда дафн этиш маросими воқеликлари билан боғлиқ. Ундаги муסיқада қайғу ва алам оҳанглари, вазминлик ва қадамнинг секинлашганини сезиш мумкин. Поход марши (походный марш) – бу маршнинг муסיқасида қадамнинг тезлигини, тетиклигини ва чақирик оҳанглари хис этиш мумкин. Куйнинг фактурасида эса, барабаннинг дўпир-дўпир ритмикасини синкопалар орқали ҳам эшитиш мумкин. Марш жанрида ритм асосий восита ҳисобланиб, у маршнинг ўзига хос хусусиятларини намоён этади. Рақснинг ҳам аҳамияти катта ва унинг турлари чексиздир, чунки ракс ва кўшиқ муסיқий санъатнинг бирламчи жанрлари ҳисобланади. Қувноқ ва қувончли халқ рақслари тантанаворлик, жўшқинлик ва вазминликни хис қилиш имконини беради. Бу халқ рақсларидаги муסיқий ифода воситалар ва хусусиятлар хилма-хиллиги миллийликнинг ўзига хослигини очиб беради (масалан: русча трепак ва грузинча лезгинка, венгерча чардаш ва латиноамериканча румба ва бошқалар). Кўплаб рақслар халқ маҳаллий муסיқа жанрлари сифатида яратилган ва кейинчалик ер юзининг барча ҳудудларига тарқалган. Халқ-ракс муסיқаси профессионал муסיқага ҳам жуда катта таъсир кўрсатди ва унинг янгича ривожланиш имкониятларини очиб берди.

Иккиламчи жанрлар гуруҳига кирувчи чолғу ва вокал муסיқасининг асосий жанрлари симфония, бир қисмли симфоник поэма, концерт, концерт- увертюра, соната, опера, оратория, хор-сюита, кантата, месса, реквием кабилар муסיқанинг юқори даражадаги ва «жиддий» жанрлари ҳисобланади ва улар тингловчидан эшитиш чоғида, чуқур диққат – эътибор талаб қилади. Уларнинг

асосий мақсади – инсонни маънавиятини юксакликка кўтариш ва маънавий маданиятни ривожлантиришдан иборат. Симфония мусиқадаги бирдан-бир мураккаб ва ҳажм жиҳатдан катта жанрлардан бири ҳисобланади. Унда асосан ҳаётий воқеликлар акс эттирилади ва унинг ҳар томонлама ёритилиб берилиши бизга роман ва драмани эслатади. Унда инсонни ҳаёт ҳақидаги ўй – фикри, ҳаётий тўқнашувларнинг шиддатли оқими, кураш ва зиддият рамзий тарзда акс эттирилган. Симфония ҳам, опера каби умумлашган шаклнинг кенг концепцияланган санъатидир. Мусиқадаги бу каби монументаль жанрларнинг катта ёки кичик қисмлари ҳам кўпинча мустакил жанрли аҳамиятга эга бўлади. Операнинг ўзи бу жанр, унинг ичидаги операли ария, ариоза, речитатив, ансамбль, увертюра ва антрактлар ҳам жанрни ташкил этади. Симфониянинг ҳам барча қисмлари ўз навбатида жанрни ҳосил қилади. Яъни, биринчи қисм «соната аллегро» - ўзининг маълум типга хос образлари ва улар қарама-каршиликларидан келиб чиққан ҳолда жанрга хосдир. Симфониянинг вазмин қисмлари – лирик жанрда бўлади ва скерцо қисми – ҳаракатчан жанр турларига киради. Симфония (ёки соната) қисмлари ичида ракс, марш ва кўшиқ каби аниқ жанрли хусусиятларга эга алоҳидаги мавзулар ҳам асар давомида ўзини намоён қилади.

Мусиқада тингловчилар сони чекланган ҳамда унча катта бўлмаган залларда ва хоналарда ижро этиладиган кўплаб асарлар мавжуд. Бундай асарларни камер мусиқа асарлари деб атаймиз, ва уларни ҳам ўз навбатида камер жанрлар қаторига қиритиш мумкин. Камер жанрларининг ўзига хос хусусиятига ижрочиларнинг чекланган сони жуда катта таъсир кўрсатади (трио, кuartет, квинтет).

Турли хил жанрлар ўзига хос хусусиятини маълум бир мусиқий ифодавий воситалар (ритмик айланмалар, аккомпанемент шакллари, мелодик фигурациялар, фактура турлари ва бошқалар) ёрдамида намоён қилади. Масалан: пунктирланган типик марш ритми, вальс жанрининг ўзига хос аккомпанименти яъни, ҳар доим бас тактнинг биринчи кучли ҳиссасига, аккомпаниментлашган бошқа овозлар эса, иккинчи ёки учинчи ҳиссага тўғри келиши, алла қўшиғининг одатдаги мелодик тебранадиған фигуралари, хорал мусиқанинг аккордли фактураси ва ҳоказо.

Кўпинча жанрнинг таърифланиши ўз-ўзидан мусиқанинг мазмун турини ифодалайди ва бу мазмун-моҳиятга бир қанча умумий характеристика беради (мотам марши, алла, серенада). Мусиқий жанрлар услуб сингари ўзига хос миллийлик хусусиятига эга.

Шуни айтиб ўтиш лозимки, тингловчилар томонидан қабул қилиниши ва идрок этилиши, тасаввурларидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир жанрларнинг маълум бир ижтимоий муҳитдаги ўзининг алоҳида семантикаси мавжуд. Бу эса

белгилар (семиотика) ва уларнинг имкониятларини муסיқа соҳасидаги тадқиқотларда қўллаш бўйича фан нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотади.

Хулоса қилиб айтганда, бу жанр соҳаси жуда қизиқарли ва муаммоли бўлиб, унда асарнинг нафислиги, мазмундорлиги ва турли хил ҳаётий кўринишларга бойлиги намоён бўлади. Мақоламизни бу мавзуга бағишлашимиздан мақсад – олийгоҳда бу мавзуда ўзбек тилидаги манба ва керакли маълумотлар йўқлиги сабабли, талабаларга қисқача тарзда бўлса ҳам жанр тушунчаси ва назарияси тўғрисида маълумот бериб ўтиш. Чунки, муסיқий санъатда жанр тушунчаси ва унинг моҳиятини англаш, уни тушуниш ва жанр орқали муסיқани ҳис қилиш муҳим ҳисобланади.

Адабиёт:

1. А.Н.Сохор. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968.
2. Сохор А. «Теория музыкальных жанров; задачи и перспективы» //Теоретические проблемы музыкальнқх жанров и форм.
3. Царёва Е. Жанр музыкальный. «Музыкальная энциклопедия». Том II, М., 1974.
4. Назайкинский Е. Стилъ и жанр в музыке. М., 2003.
Лобанова М. Музыкальный стилъ и жанр. История и современность. М., 1990.
5. Должанский. Краткий музыкальный словарь, изд 4. Л. «Музыка», 1964, стр . 111).
6. В.Цуккерман. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., «Музыка», 1964, стр 25-61.
7. Л.А.Мазель. Строеие музыкальных форм. М., «Музыка», 1979
8. «Эстетика Ренессанса». Т. II. М., 1981. (551—565бб)
9. Bessler H. Aufsätze zur Musikästhetik und Musikgeschichte. Leipzig, 1978.
10. ПоповаТ.В. Музыкальные жанры и формы. 2-еизд.М.,1954
11. Соколов О.В. К проблеме типологии музыкальных жанров //Проблемы музыки XX века. Горький, 1977. С. 12-58;
12. Соколов О.В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры. Нижний Новгород, 1994
13. М.Лобанова. «Музыкальный стилъ и жанр история и современность». М., 1990.